

SILIKAGEL CHIQUINDISINI QAYTA ISHLASH IMKONIYATLARI

F.R.Sabirova

Tayanch doktorant. Urganch davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623785>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda tabiiy gazni quritish jarayonida xosil bo'luvchi silikagel chiqindisini qayta ishlashga oid tadqiqotlar taxlil qilinib, o'ziga xos jixatlari o'rganib chiqilgan. Tadqiqotlarda silikagel chiqindisini qayta ishlash va olingan maxsulotni qo'llash soxalari o'rganilib chiqilgan va undan amorf kremnezemi olish maqbul deb topilgan.

Tayanch so'zlar: tabiiy gaz, quritish, katalizatorlar, regeneratsiya, silikagel, kuydirish, maydalash, putsolan faol qo'shimcha.

Neft va gazni qayta ishlash tizimlarida katta miqdorda silikagel ishlatiladi. Bu asosan tabiiy gaz tarkibidagi namlikni ushlab qolish, ba'zi kimyoviy jarayonlarda qo'llaniladigan katalizatorlar sifatida ishlatiladi. Respublikamizda tabiiy gazni quritish tizimida 2-3 ming tonnadan ortiq silikagel qo'llaniladi va o'z muddatini o'tagandan keyin chiqindi sifatida xosil bo'ladi. Bugungi kunda bu chiqindini regeneratsiya qilish yoki ulardan foydalanishga oid texnologiyalar deyarli yo'lga o'yilmagan. Bizning asosiy maqsadimiz tabiiy gazni quritishda xosil bo'layotgan silikagel chiqindisini qayta ishlab, undan xalq xo'jaligi uchun muxim bo'lgan maxsulot olishdan iborat. Ma'lumki, gaz-havo aralashmalarini namlikdan quritish uchun silikageldan foydalanishning maqsadga muvofiqligi uning ba'zi ijobiy xususiyatlari bilan belgilanadi [1]:

- sarflangan silikagel tarkibida ifloslantiruvchi moddalar mavjud emas, chunki u gaz-havo aralashmalarining adsorbsiya-desorbsiyasi jarayonlarida uning yuzasida faqat namlikni saqlaydi. Silikogelni atrof-muhitga zararli ta'siri ularni ishlatib bo'lgandan keyin maxsus joylarda saqlagan vaqtlarda bu uyumlardan shamol ta'sirida chang hosil bo'lishidir;
- silikagel nofaol to'ldiruvchi xisoblanib, undan yuqori to'yingan kompozitsiyalar yaratish mumkin;
- silikagelning chiqindi sifatida katta miqdorda mavjudligi;
- chiqindilarning arzonligi va uning universalligi va shu kabilar.

Biz tomondan "Uztransgaz" tizimida xosil bo'layotgan silikagel chiqindisini qayta ishlashga oid tadqiqotlar olib borilmoqda. Adabiyotlarda silikagel chiqindisini qayta ishlashga oid bir qator ma'lumotlar mavjud. Jumladan, mualliflar [2] gazni tayyorlash jarayonining ekologik xavfli chiqindisi - silikagelni zararsizlantirish maqsadida gips-sement-putsolan bog'lovchili suvga chidamli beton ishlab chiqarishda gidravlik qo'shimchalar sifatida ishlatish usulini taklif qilishadi. Shuni ta'kidlash kerakki, silikagel chiqindisini taklif qilingan usul bilan regeneratsiya qilish ifloslantiruvchi moddalarning sorbent yuzasidan atrof-muhitga tarqalishini sezilarli darajada kamaytiradi va uni zararsizlantirishning ishonchli usuli hisoblanadi.

Yana bir qiziqarli usul [3] manbada keltirilgan maqolada bayon qilingan bo'lib, bunda mualliflar neft-gaz majmuasining chiqindilari: neft quyqasi va ishlatilgan silikagelni birgalikda regeneratsiya qilishni taklif qilmoqdalar.

Bugungi kunda sanoat miqyosida ishlatilgan selikogelni qayta ishlab undan sun'iy seolitlar ishlab chiqarish [4,5], radioaktiv va zaharli cho'kindilar neytrallashda [6], yengil to'ldiruvchi ishlab chiqarishda [7], tamponaj materiallar ishlab chiqarish [8], shuningdek, suyuq shisha ishlab chiqarishda [9] foydalanilib kelinmoqda.

Biz o'z tadqiqotlarimizda "Uztransgaz" AJ da xosil bo'luvchi silikagel chiqindisini qayta ishlab undan amorf kremnezemini olishni maqsad qilib qo'ydik. Buning uchun silikagel chiqindisi 300-400°C xarorat oralig'ida mufel pechlarida 1-2 soat davomida kuydirildi, olingan massa sharli tegirmonda 3-4 soat davomida kuydirildi va teshik o'lchami 10.000 otv/sm² bo'lgan elakdan o'tkazildi. Tayyor bo'lgan kukun putsolan faol modda sifatida yo undan suyuq shisha olish maqsadida foydalanishga tavsiya qilindi.

References:

1. Бекиров Т.М. Первичная переработка природных газов. М.: Химия, 2011. - 265 с.
2. Альварис, Я.А. Исследование твердых отходов нефтегазового комплекса и использование их в качестве ВМР. 2.* Утилизация отработанного силикагеля с получением экологически безопасных строительных материалов / Я.А. Альварис, В.Ф. Черных, Т.А. Солнцева, Т.П. Косулина // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. -2009.-№1. – С.31-37.
3. Литвинова, Т.А. Регенты для обезвреживания нефтешламов / Т.А. Литвинова, Т.В. Винникова, Т.П. Косулина // Экология и промышленность России. – 2009. - №10. – С. 40-43.
4. Пат. 2081061 Российская Федерация, МПК6 С 01 В 39/14, С 01 В 39/22. Способ получения цеолита типа А или Х / Ищенко Л.М., Косолапова А.П., Зозуля В.И.; заявитель и патентообладатель Грозненский нефтяной научно-исслед. ин-т. - № 4937083/23; заявл. 16.05.1991; опубл. 10.06.1997. – 3.
5. Пат. 2090502 Российская Федерация, МПК6 С 01 В 39/24. Способ получения высокомолекулярного цеолита типа Y / Павлов М.Л., Левинбук М.И., Савина Е.М., Смирнов В.К., Виденеев Г.А., Суркова Л.В.; заявитель и патентообладатель ТОО «Катахим». - №96102219/25; заявл. 08.02.1996; опубл. 20.09.1996. – 3 с.
6. Пат. 2090502 Российская Федерация, МПК6 С 01 В 39/24. Способ получения высокомолекулярного цеолита типа Y / Павлов М.Л., Левинбук М.И., Савина Е.М., Смирнов В.К., Виденеев Г.А., Суркова Л.В.; заявитель и патентообладатель ТОО «Катахим». - №96102219/25; заявл. 08.02.1996; опубл. 20.09.1996. – 3 с.
7. Пат. 2055030 Российская Федерация, МПК6 С 04 В 14/12. Сырьевая смесь для получения легкого заполнителя/ Сафронов В.С., Чернышова Н.Е. и др.; заявитель и патентообладатель Самарс. госуд. технич. ун-т. - № 5026366/33; заявл. 23.12.1991; опубл. 27.02.1996. – 3 с.
8. Пат. 2154730 Российская Федерация, МПК7 Е 21 В 33/138. Тампонажный материал / Вяхирев В.И., Гереш П.А., Добрынин Н.М. и др.; заявитель и патентообладатель ЗАО «Нефтегазовая компания «Стройтрансгазойл». - № 99125240/03; заявл. 02.12.1999; опубл. 20.08.2000. – 3 с.